

Sucesión ecológica y determinación de terrenos forestales en zonas costeras de México: un enfoque geomático-jurídico

Ecological succession and forest land determination in Mexico's coastal zones: a geomatic-legal approach

Autor¹, Autor²

Resumen:

[Introducción] Este artículo propone un enfoque metodológico para la determinación de terrenos forestales en zonas costeras tropicales de México, integrando técnicas de geomática y teledetección con la interpretación legal de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. **[Objetivo]** A través de un estudio de caso en el puerto industrial de Altamira, Tamaulipas, se reconstruye la dinámica del paisaje entre 1976 y 2022, evidenciando procesos de sucesión ecológica y posterior deforestación. **[Resultados]** Se demuestra que es posible establecer, con base en información cartográfica, fotogramétrica y satelital, la presencia de vegetación forestal o secundaria y su carácter de terreno forestal en momentos específicos del tiempo. Estos hallazgos tienen implicaciones directas en la exigibilidad de autorizaciones de cambio de uso de suelo y en la responsabilidad ambiental de proyectos de infraestructura. Además los resultados coinciden con criterios jurisprudenciales en la materia en México al indicar que se requiere estudios robustos y el uso de diferentes fuentes cartográficas como los inventarios forestales. **[Conclusiones]** La incorporación de análisis dinámicos del paisaje junto con diferentes fuentes cartográficas de calidad son indispensable para la toma de decisiones en materia forestal y para fortalecer la defensa legal de los ecosistemas ante procesos de deterioro ambiental por presiones de ampliación de infraestructura. Este enfoque es crucial para la correcta delimitación de terrenos forestales, especialmente en áreas donde la vegetación secundaria, como los "acahuales", juega un papel clave en la sucesión ecológica.

Palabras clave

Acahuales; Dinámica del paisaje, Leyes forestales mexicanas, Teledetección; Tamaulipas.

Abstract

[Introduction] This article proposes a methodological approach for determining forest lands in Mexico's coastal zones, integrating geomatics and remote sensing techniques with the legal interpretation of the General Law for Sustainable Forest Development. **[Objective]** Through a case study in the industrial port of Altamira, Tamaulipas, the evolution of the landscape between 1976 and 2022 is reconstructed, revealing processes of ecological succession and subsequent

¹ -----

² -----

deforestation. **[Results]** The study demonstrates that it is possible to establish, based on cartographic, photogrammetric, and satellite information, the presence of forest or secondary vegetation and its classification as forest land at specific points in time. These findings have direct implications for the enforceability of land-use change authorizations and for assigning environmental responsibility in infrastructure projects. Moreover, the results are consistent with Mexican jurisprudential criteria on the subject, which indicate the need for robust studies and the use of diverse cartographic sources, such as national forest inventories. **[Conclusions]** The incorporation of dynamic landscape analyses, combined with high-quality cartographic sources, is essential for informed decision-making in forest management and for strengthening the legal defense of ecosystems facing environmental degradation due to infrastructure expansion pressures. This approach is crucial for the accurate delimitation of forest lands, particularly in areas where secondary vegetation—such as “acahuales”—plays a key role in ecological succession.

Keywords:

Acahuales; Landscape evolution; Mexican forest law; Remote sensing; Tamaulipas.

1. Introducción

Los ecosistemas forestales, especialmente los de zonas costeras, proveen servicios ambientales vitales y albergan una gran biodiversidad, pero están seriamente amenazados por la deforestación y la urbanización (Gómez-Guerrero et al., 2021; Leija-Loredo et al., 2016). La ecología de la complejidad nos enseña que estos ambientes deben estudiarse desde sus procesos dinámicos, en particular en la interfaz terrestre-marítima, donde incluso las perturbaciones humanas pueden ser intensas (Salvo et al., 2009; Navarrete et al., 2010). Este enfoque es clave para comprender la gestión tradicional de ecosistemas tropicales, donde prácticas como la roza, tumba y quema dieron origen a la vegetación secundaria conocida como "acahuales" (Ponce et al., 2012). Aunque la legislación mexicana ha comenzado a integrar el aprovechamiento de estos ecosistemas y regularlos de manera específica y diferenciada como un tipo particular ecosistema forestal de aprovechamiento, su aplicación enfrenta inconsistencias. Este trabajo propone una metodología integral para la determinación de terrenos forestales en zonas costeras, combinando la geomática y la teledetección con el análisis de la dinámica del paisaje. Un estudio de caso en Altamira, Tamaulipas, ilustra cómo la evidencia cartográfica, fotogramétrica y satelital puede fortalecer los argumentos técnicos y jurídicos en la protección de la vegetación forestal bajo la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS).

Dos décadas después de las políticas de desmonte de los años setenta, la legislación forestal mexicana de la década de los noventa expandió su objeto de protección, no solo resguardó bosques y selvas, sino que también incluyó a los *terrenos preferentemente forestales* reconociendo áreas que habían sido forestales en el pasado (México, 1992). Sin embargo, esta evolución no ha estado exenta de contradicciones. El reglamento de 1994 incorporó por primera vez el concepto de *acahual* para excluirlo de las protecciones forestales (México, 1994), un enfoque que se mantuvo, con mayor precisión técnica, en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) de 2003 y sus subsecuentes reglamentos (México, 2003 y 2005). A pesar de las recientes mejoras a la LGDFS (México, 2022) cuyas reformas reconocen la figura del *acahual* y los *guamiles* y establecen la figura del *Aviso de registro de acahuales y aprovechamiento de recursos forestales*

provenientes de acahuales; y que representa un avance positivo en el reconocimiento no solo de la naturaleza dinámica de los ecosistemas forestales sino del manejo de los pueblos originarios que dan a las selvas, persiste una incongruencia en la falta de adecuación del reglamento a la ley. Este contexto legal dinámico y a menudo contradictorio, es el núcleo del desafío que este artículo busca abordar con una perspectiva interdisciplinaria técnico-jurídica.

1.1 Elementos técnicos y jurídicos de un terreno forestal en México

La clasificación de un terreno como forestal es un asunto de gran relevancia jurídica que trasciende lo meramente técnico. Impone a los propietarios obligaciones y restricciones normativas distintas a las que se aplican a otros tipos de suelo, evidenciando la confluencia entre la propiedad privada y el interés público de conservación. Los terrenos forestales están sujetos a una estricta regulación ambiental destinada a proteger la biodiversidad y los recursos hídricos, exigiendo permisos especiales para actividades como la tala, el cambio de uso de suelo o la construcción. El incumplimiento de estas normativas puede resultar en sanciones administrativas, multas e incluso responsabilidades penales. Por lo tanto, la determinación de un terreno como forestal requiere una pericia que combine el conocimiento técnico y jurídico. Es un proceso complejo que obliga a analizar los elementos que definen a este tipo de suelo, desglosando la definición legal y sus componentes específicos para garantizar una aplicación correcta de la normativa.

En sus versiones de 2003 y 2018, la LGDFS ([México 2003 y 2018](#)) estableció las bases conceptuales al respecto. En sus respectivos artículos 7º, ambas versiones definían:

Terreno forestal: Como aquel que está cubierto por vegetación forestal.

Vegetación forestal: Como el conjunto de plantas y hongos que crecen de forma natural y forman ecosistemas como bosques, selvas, zonas áridas y semiáridas.

Estas primeras definiciones, aunque fundamentales, presentaron un carácter descriptivo y tautológico, lo que dificultaba su operatividad. La definición de *terreno forestal* dependía de *vegetación forestal*, y esta última a su vez se definía por los ecosistemas que formaba. En este primer marco, las definiciones de Bosque y Selva no estaban explícitamente contenidas en la ley, lo que constituía un vacío legal para la clasificación precisa; y que fue solventado años más tarde mediante la publicación del Reglamento de la Ley en febrero el 2005 ([México, 2005](#)), estableciendo definiciones como:

Bosque: vegetación forestal principalmente de zonas de clima templado, en la que predominan especies leñosas perennes que se desarrollan en forma espontánea, con una cobertura de copa mayor al diez por ciento de la superficie que ocupa, siempre que formen masas mayores a 1,500 metros cuadrados. Esta categoría incluye todos los tipos de bosque señalados en la clasificación del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática;

Selva: vegetación forestal de clima tropical en la que predominan especies leñosas perennes que se desarrollan en forma espontánea, con una cobertura de copa mayor al diez por ciento de la superficie que ocupa, siempre que formen masas mayores a 1,500 metros cuadrados, excluyendo a los acahuales. En esta categoría se incluyen a todos los tipos de selva, manglar y palmar de la clasificación del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática;

Vegetación forestal de zonas áridas: aquella que se desarrolla en forma espontánea en regiones de clima árido o semiárido, formando masas mayores a 1,500 metros cuadrados. Se incluyen todos los tipos de matorral, selva baja espinosa y chaparral de la clasificación del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, así como cualquier otro tipo de vegetación espontánea arbórea o arbustiva que ocurra en zonas con precipitación media anual inferior a 500 milímetros.

Estas definiciones de Bosque y Selva de nivel reglamentario no fueron establecidas por el legislador sino hasta las reformas de la Ley en abril del 2020 (México, 2020):

Bosque: Ecosistema forestal principalmente ubicado en zonas de clima templado en el que predominan especies leñosas perennes que se desarrollan de forma espontánea y que cuentan con las características para ser considerados terrenos forestales arbolados de acuerdo con esta Ley;

Selva: Ecosistema forestal de clima tropical en el que predominan especies leñosas perennes que se desarrollan en forma espontánea, excluyendo los acahuals y guamiles y que cuentan con las características para ser considerados terrenos forestales arbolados de acuerdo con esta Ley. En esta categoría se incluyen a todos los tipos de selva, manglar y palmar, de la clasificación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía;

En este sentido un terreno forestal se considera aquel que sustenta vegetación forestal; es decir, un terreno que sustenta un bosque, una selva o vegetación forestal de zonas áridas. Adicionalmente el reglamento del 2020 y la Ley desde el 2022 (México, 2022) refieren a una fuente oficial externa como el INEGI para especificar qué tipos de estos tres están incluidos, refiriéndonos a la fuente técnica que cita la clasificación del INEGI en su Diccionario de Datos de la carta de Uso del Suelo y Vegetación escala 1:250,000, versión 3 (INEGI, 2021). Según esta clasificación se tienen en el territorio nacional 54 ecosistemas o tipos de vegetación (**Cuadro 1**).

Cuadro 1. Ecosistemas o tipos de vegetación según el INEGI.

Table 1. Ecosystems or vegetation types according to INEGI.

No	Clave	Ecosistema /Tipo de vegetación	No	Clave	Ecosistema /Tipo de vegetación
1	BS	Bosque de Ayarín	28	VW	Pradera de Alta Montaña
2	BB	Bosque de Cedro	29	VS	Sabana
3	BA	Bosque de Oyamel	30	VD	Vegetación de Desiertos Arenosos
4	BP	Bosque de Pino	31	VH	Vegetación Halófila
5	BPQ	Bosque de Pino-Encino	32	VY	Vegetación Gipsófila
6	BJ	Bosque de Táscate	33	MDM	Matorral Desértico Micrófilo
7	MJ	Matorral de Coníferas	34	MDR	Matorral Desértico Rosetófilo
8	BQ	Bosque de Encino	35	MC	Matorral Crasicaule
9	BQP	Bosque de Encino-Pino	36	MSC	Matorral Sarcocaula
10	BM	Bosque Mesófilo de Montaña	37	MSCC	Matorral Sarco-Crasicaule
11	SAP	Selva Alta Perennifolia	38	MSN	Matorral Sarco-Crasicaule de Neblina
12	SAQ	Selva Alta Subperennifolia	39	MRC	Matorral Rosetófilo Costero
13	SMP	Selva Mediana Perennifolia	40	MET	Matorral Espinoso Tamaulipeco

14	SMQ	Selva Mediana Subperennifolia	41	MSM	Matorral Submontano
15	SBP	Selva Baja Perennifolia	42	ML	Chaparral
16	SBQ	Selva Baja Subperennifolia	43	MKX	Mezquital Xerófilo
17	SMS	Selva Mediana Subcaducifolia	44	SG	Selva de Galería
18	SBS	Selva Baja Subcaducifolia	45	BG	Bosque de Galería
19	SMC	Selva Mediana Caducifolia	46	VM	Manglar
20	SBC	Selva Baja Caducifolia	47	VG	Vegetación de Galería
21	MST	Matorral Subtropical	48	VA	Popal
22	SBK	Selva Baja Espinosa Caducifolia	49	VT	Tular
23	SBQ	Selva Baja Espinosa Subperennifolia	50	PT	Vegetación de Petén
24	MKE	Mezquital Tropical	51	VHH	Vegetación Halófila Hidrófila
25	PN	Pastizal Natural	52	MK	Bosque de Mezquite
26	PH	Pastizal Halófilo	53	VU	Vegetación de Dunas Costeras
27	PY	Pastizal Gipsófilo	54	VPN	Palmar Natural

Fuente: [INEGI \(2021\)](#).

Los ecosistemas forestales tienen características técnicas muy particulares. Aunque se listan en los diccionarios de datos del INEGI, sus descripciones precisas pueden ser encontradas en publicaciones de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). A pesar de que la ley remite a estos documentos técnicos, el Reglamento de 2005 estableció criterios comunes para su definición, como la necesidad de que formen masas mayores a 1,500 m². Para el caso de las selvas, se estableció la misma medida, pero con la explícita exclusión de los acahuales. Las modificaciones a la Ley del 2020 además de establecer las definiciones de bosque y selva también introducen definiciones como *Terreno forestal arbolado*, *acahual* y *vegetación secundaria nativa* que intentaron acotar las ambigüedades que habían permanecido en torno a los acahuales y que fueron abordados a nivel reglamentario desde 1998.

Si bien la normativa exige la realización de estudios de campo detallados, como inventarios, censos o levantamientos dasométricos ([SEMARNAT, 2017](#)), esta investigación plantea que resultados similares pueden obtenerse mediante técnicas geomáticas de teledetección. Siempre y cuando se considere convenientemente la resolución de la imagen y el área mínima cartografiable, este enfoque se convierte en una herramienta invaluable para la reconstrucción histórica del paisaje y la evaluación de terrenos incluso cuando la vegetación ha sido eliminada.

Es importante mencionar que la definición de vegetación forestal incluye un elemento sumamente ambiguo que hace compleja la delimitación precisa del concepto; nos referimos a “y otros ecosistemas”. Situación que no abordaremos en este trabajo pero que apuntamos como un elemento sumamente conflictivo en la delimitación técnica precisa con implicaciones jurídicas relevantes. Ahora bien; las diferentes legislaciones y reglamentaciones existentes han diferenciado de la vegetación forestal a los acahuales de cualquier selva, y se ha definido criterios diferenciados para los acahuales derivados de selvas altas o mediana y de selvas bajas.

Acahual: vegetación secundaria nativa que surge de manera espontánea en terrenos preferentemente forestales que estuvieron bajo uso agrícola o pecuario en zonas tropicales y que:

a) *En selvas altas o medianas*, cuenta con menos de quince árboles por hectárea con un diámetro normal mayor a veinticinco centímetros, o bien, con un área basal menor a cuatro metros cuadrados por hectárea, y

b) *En selvas bajas*, cuenta con menos de quince árboles por hectárea con un diámetro normal mayor a diez centímetros, o bien, con un área basal menor a dos metros cuadrados por hectárea;

Es preciso mencionar que tales criterios diferenciados para selvas bajas y altas y medianas desaparecieron en el reglamento del 2020:

Acahual: asociaciones vegetales que se localizan en áreas originalmente ocupadas por Selvas que han sido sometidas al establecimiento de praderas artificiales y cultivos anuales o perennes mediante un sistema de producción tradicional, en subsecuentes años de cultivo que al estar en periodos de descanso recuperan la vegetación de selva a través de un proceso de sucesión ecológica y que presentan diferencias de estructura, composición, tamaño o densidad con respecto a las selvas maduras;

La legislación mexicana considera un terreno forestal no solo a aquellos con vegetación madura, sino también a los que contienen vegetación secundaria, siempre y cuando no se encuentren en una etapa temprana de sucesión. Las definiciones en el reglamento de 2005 establecen un umbral mínimo de 1,500 m² para clasificar estos ecosistemas, excluyendo explícitamente a los acahuales. Este enfoque normativo es problemático, ya que ignora que los acahuales son una etapa crucial de la sucesión ecológica (Zamora-Crescencio et al., 2018). Específicamente, un terreno deja de ser forestal cuando se elimina su vegetación y se mantiene bajo aprovechamiento agrícola o pecuario, pero vuelve a ser considerado forestal una vez que los elementos arbóreos superan un cierto nivel de densidad y madurez, definido por parámetros como un mínimo de 15 árboles por hectárea con un diámetro de más de 10 cm, o un área basal superior a los 2 m². Así, la definición legal de terreno forestal se articula en una fase de transición entre la perturbación y la regeneración, evidenciando la complejidad de su delimitación.

La naturaleza dinámica de los ecosistemas, recientemente considerada en la legislación (México, 2022), genera incertidumbre en la delimitación de terrenos forestales, ya que su clasificación depende de la etapa de sucesión ecológica. Sin embargo, esta ambigüedad se mitiga al integrar la definición de *terreno preferentemente forestal*, lo que permite una lectura conjunta más completa de la normativa. Es decir, la obligación de obtener la autorización de cambio de uso de suelo forestal está reservada para la definición de suelo forestal con las peculiaridades temporales derivadas del estado sucesional que se le atribuyan.

Para la delimitación de terrenos forestales, es indispensable un enfoque que analice los procesos dinámicos del paisaje. Si bien los estudios de campo y las guías de la SEMARNAT son importantes, sus metodologías estáticas resultan insuficientes para describir la situación histórica, lo que representa una limitación crítica, particularmente en terrenos donde la vegetación ha sido eliminada. Por ello, la teledetección y la geomática representan herramientas con un gran potencial para la reconstrucción del paisaje.

2. Metodología

2.1 Metodología general: abordaje interdisciplinario

La presente investigación adopta un enfoque interdisciplinario propio de las ciencias ambientales que articula la geomática y la teledetección con el análisis jurídico-normativo para evaluar la clasificación de terrenos forestales. La metodología se estructura en dos fases principales, diseñadas para determinar algunas categorías de la LGDFS y su reglamentación:

- I. Revisión normativa y análisis jurídico para determinar la aplicabilidad de las categorías de “terreno forestal” y “terreno preferentemente forestal” de acuerdo con la LGDFS y su reglamentación; y
- II. Revisión de diferentes herramientas geomáticas, de teledetección y fuentes de información que permitan estudiar la dinámica del paisaje en un área de estudio; lo cual incluye la caracterización ecológica y espacial mediante la revisión de literatura científica, fuentes cartográficas de uso del suelo y vegetación; inventarios forestales; así como información de fotografía aérea e imágenes satelitales en secuencias temporales, con el fin de reconstruir los procesos de sucesión ecológica y deforestación.

Este abordaje busca integrar evidencia empírica y argumentación jurídica, generando insumos técnicos robustos para la toma de decisiones en materia de cambio de uso de suelo y protección de vegetación secundaria.

2.2 Revisión normativa y análisis jurídico

El análisis normativo se desarrolló con base en el derecho positivo mexicano:

- *Revisión de fuentes normativas:* se analizaron diferentes Leyes y Reglamentos que regulan el aprovechamiento forestal de los últimos 30 años como la Ley Forestal del 1994 y la LGDFS de 2003 y 2018 con sus diferentes reformas a lo largo del tiempo; también se revisaron los reglamentos en la materia de 1998, 2005 y 2020.
- *Determinación de categorías legales:* se evaluó el cumplimiento de los criterios establecidos en diferentes artículos de la LGDFS a la luz de definiciones técnicas propias de la ciencia ecológica y del manejo de ecosistemas forestales para la clasificación de terrenos forestales, preferentemente forestales, vegetación forestal, vegetación secundaria y acahuales.
- *Vinculación con autorizaciones:* se verificó si, de acuerdo con el marco legal, los casos en que el cambio de uso de suelo realizado en las áreas de estudio podría requerir autorización de SEMARNAT.
- *Análisis de responsabilidad ambiental:* se discutieron las posibles implicaciones jurídicas por posible incumplimiento de obligaciones de los particulares.

Este apartado jurídico aporta la *dimensión normativa y argumentativa*, vinculando los hallazgos técnicos con el marco legal para incidir en la formulación de políticas públicas, el fortalecimiento de resoluciones administrativas y la defensa del interés colectivo.

2.3 Análisis geomático y de teledetección

El estudio se centra en un caso de estudio en un terreno en las inmediaciones del puerto industrial de Altamira, en el estado de Tamaulipas, México. La elección de esta zona obedece a la intensa transformación del uso de suelo a lo largo de las últimas décadas, lo que permite un análisis detallado de los procesos de sucesión ecológica y antropización. El periodo de análisis abarca casi medio siglo (desde 1976 hasta 2022), un lapso prudente para comprender las alteraciones del paisaje impulsadas por el desarrollo industrial.

Esta fase se basó en la recopilación y el procesamiento de información geoespacial para reconstruir la dinámica del paisaje y la cobertura vegetal a lo largo del periodo de estudio. Se utilizaron las siguientes fuentes y técnicas:

2.3.1 Fuentes de información

- Datos fotogramétricos: Fotografías aéreas históricas del Sistema Nacional de Fotografía Aérea del INEGI (s.f)³; útiles para el periodo inicial de estudio.
- Datos cartográficos: Mapas de vegetación potencial (Rzedowski, 2006), Diferentes series de la carta de uso de suelo y vegetación (Apéndice único), e inventarios forestales estatales (CONAFOR, 2025).
- Imágenes satelitales: Imágenes de alta resolución de diferentes fechas clave entre 2000 y 2022, obtenidas de Googleearth pro (Google, 2023).
- Información geomática del proyecto de Cambio Global Forestal de la Universidad de Maryland (Hansen et al, 2013).

2.3.2 Procesamiento y análisis

- Fotointerpretación de imágenes: Se aplicaron técnicas de fotointerpretación de imágenes a partir de la propuesta de Chuvieco (2010) para delimitar la presencia de distintas coberturas de los terrenos.
- Análisis de cambio: Se realizaron análisis visuales de detección de cambios mediante fotointerpretación (Houssni et al, 2018) para fechar, cuantificar y cartografiar la pérdida de vegetación forestal, identificando las áreas que experimentaron procesos de deforestación o recuperación de vegetación.

La integración de la información cartográfica, fotogramétrica y satelital permitió la creación de imágenes que documentaron la dinámica del paisaje. Al combinar estos resultados con los criterios definidos en el análisis jurídico, se pudo determinar las obligaciones que pueden surgir a partir de las transformaciones del paisaje en el área de estudio de acuerdo con la LGDFS, lo que evidencia el valor de este enfoque para la defensa legal del ambiente.

Los análisis geomáticos y la geoerrectificación de fotografías aéreas fueron realizados usando el Software libre (GRASS Development Team, 2023)

³ También es posible encontrar información valiosa en los acervos de fotografías aéreas de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Fundación ICA.

2.4 Determinación de terrenos forestales o preferentemente forestales mediante geomática y teledetección con un enfoque de dinámica del paisaje

El punto de partida es la identificación de la vegetación potencial del sitio de estudio, definida como la cubierta vegetal que habría existido sin intervención humana (Rzedowski, 2006). Esto establece un punto de referencia ecológico para el análisis del cambio.

El estudio de la dinámica del paisaje se basa en un enfoque dinámico y sistémico (Forman, 1995), que integra diversas fuentes de información geoespacial. Para la reconstrucción histórica, se utilizan fotografías aéreas de los años 70 de la Dirección General de Geografía del Territorio Nacional ahora integrados en el SINFA (INEGI, s.f.). Para el periodo más reciente, se emplean imágenes satelitales de acceso público (Landsat, SPOT) a través de *GoogleEarth Pro* (Google, 2025) y las series cartográficas de Uso del Suelo y Vegetación del INEGI. Además, se recurre a estudios especializados de la CONABIO de los años 2016 y 2021 (ver material suplementario) y a la cartografía de la pérdida de cobertura forestal de Hansen et al. (2013), que permite cuantificar el cambio con una resolución de 30 metros por medio del análisis de la presencia significativa de superficie con un alto porcentaje de árboles por cada pixel.

Estas técnicas permiten documentar la sucesión ecológica a través de la fotointerpretación (Chuvioco, 2010; Houssni et al, 2018), un proceso natural de recuperación de la vegetación que, en ambientes costeros tropicales, puede hacer que un terreno con vegetación secundaria adquiera las características de un ecosistema forestal maduro en poco tiempo.

La información geomática se correlaciona con las definiciones de la LGDFS, en particular con los conceptos de terrenos forestales y terrenos preferentemente forestales. Se argumenta que un terreno que ha sido alterado puede recuperar su vocación forestal si cesan las actividades que impiden su regeneración, una idea que la ley reconoce de forma indirecta. Al comparar imágenes históricas con las más recientes, la evidencia de recuperación de la masa forestal sirve como prueba de la existencia de terrenos forestales. Aunque la normativa establece criterios técnicos como el área basal y el número de árboles por hectárea, difíciles de medir a distancia, este enfoque de teledetección permite inferir con alta probabilidad que la vegetación ha alcanzado la madurez sucesional requerida para ser considerada como forestal, incluso si la vegetación fue removida en algún momento y no se le puede estudiar in situ.

Al respecto de los Inventarios Estatales Forestales (CONAFOR, 2025), es preciso acotar que son una fuente de información relevante no solo por las metodologías con que fueron elaborados y las escalas de trabajo usadas y resultantes; sino por la naturaleza jurídica que adquieren con sustento en la misma ley vigente que define la *Zonificación forestal* en su Artículo 7, fracción LXXXIV; como el instrumento de planeación en el cual se identifican, agrupan y ordenan los terrenos forestales y preferentemente forestales dentro de las cuencas hidrográficas, con criterios de conservación, restauración y manejo sustentable (México, 2018). Así mismo la misma LGDFS faculta a la Federación y a las entidades federativas para elaborar, monitorear y mantener actualizado los Inventarios Nacional y Estatales Forestal y de Suelos. A este respecto, adicionalmente encontramos un criterio jurídico (fuente formal de derecho, ya que se trata de la interpretación de los Tribunales Colegiados de Circuito), que enfatiza que la información del INEGI es base para la formulación, ejecución, control y seguimiento de programas y acciones en materia forestal y para la integración de la zonificación forestal (la cual también constituye un “instrumento de política nacional en materia forestal” en términos del numeral 35, fracción IV, de

la LGDFS) y es prueba para determinar proyectos. Además de que refiere que el inventario tiene por objeto sistematizar los datos estadísticos de los bienes ambientales con la finalidad de propiciar una mejor administración y contribuir al desarrollo forestal sustentable; detalla que sus contenidos son *variables y dinámicos*, debido a su necesaria y periódica actualización. Si bien permiten establecer que el hecho de que un terreno se encuentre ahí inventariado como forestal se traduce en una presunción fuerte de que se trata, en efecto, de un predio forestal, esto no implica que en el marco de un procedimiento administrativo sancionador no se pueda demostrar lo contrario y, por otro lado, tampoco implica que sólo los predios ahí inventariados sean los únicos en el país que tienen tal calidad, pues también se podrá probar que, pese a que no se registre así en tal inventario, un determinado predio sí es forestal, por satisfacer los criterios legales que lo definen. ([Tribunales Colegiados de Circuito, 2018](#)). Aunado a lo anterior, un juzgado resolvió de fondo en audiencia constitucional el expediente de amparo 68/2019-III de fecha 20 de abril de dos mil veintitrés (que versa sobre una pretendida autorización de cambio de uso de suelo forestal para construir dieciséis mil viviendas), la importancia de formular razonamiento para explicar cómo es que la política ambiental justifica la autorización de cambio de uso de suelo ([México. Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, 2023](#)). En ese sentido, los cambios de uso de suelo y densidad decretada en cualquier proyecto deben estar plenamente justificados bajo los criterios de la Zonificación Forestal publicados mediante acuerdo en el Diario Oficial de la Federación. ([CONAFOR, 2011](#))

Para la determinación del tipo de vegetación en las imágenes se propone aplicar la técnica propuesta por Chuvieco (2010) denominada *interpretación visual de imágenes* que permite la incorporación de criterios complejos como brillo-color, forma-tamaño-textura, sombras-contexto-asociación y fenología. Para el caso de determinación de cobertura del suelo esta técnica ha sido muy usado por diversos autores e instituciones como la Comisión Europea 1993 (Proyecto CORINE-Land cover). Dicha interpretación debe tomar en cuenta el contexto proporcionado por la cartografía (Como puede ser el caso de la vegetación potencial, de las diferentes series del uso del suelo y vegetación del INEGI o de los Inventarios Forestales estatales) que, aunque a veces puede no contar con la escala suficiente para describir el detalle, puede servir de referencia para hacer las inferencias deductivas e interpretaciones visuales de las imágenes.

2.5 Algunas consideraciones técnico – jurídicas en el caso de la selva baja caducifolia:

Las categorías establecidas en la LGDFS y su reglamento distinguen jurídicamente entre vegetación natural (por ejemplo, selva baja caducifolia) y vegetación secundaria o acahual. Para interpretar adecuadamente estas categorías es necesario recurrir a conceptos de ecología vegetal, en particular el de sucesión ecológica, entendida como el proceso ordenado de cambios en la composición y estructura de las comunidades vegetales que conduce a una mayor estabilidad y complejidad ([Odum, 1983](#)); La sucesión puede culminar en un estado de madurez o clímax, donde la comunidad alcanza condiciones relativamente estables.

Operacionalmente, por ejemplo, el Inventario Estatal Forestal y de Suelos de Tamaulipas caracteriza a la selva baja caducifolia como una comunidad natural con dosel menor a 15 m, dominada por especies caducifolias adaptadas a climas cálidos con sequía prolongada ([CONAFOR, 2025](#)). En contraste, el acahual se considera vegetación secundaria nativa que surge espontáneamente tras el abandono de usos agrícolas o pecuarios, y cuya caracterización legal se basa en parámetros estructurales como número de árboles por hectárea y área basal ([México, 2020](#)).

Tales umbrales delimitan, en esencia, ecosistemas en fases tempranas de sucesión, es decir, estadios de recuperación posteriores a la perturbación.

La LGDFS reformada en 2022 introdujo nociones de usos tradicionales y periodos de descanso, reconociendo parcialmente el carácter dinámico de la sucesión vegetal, aunque sin diferenciar de forma explícita entre acahuals derivados de selvas altas, medianas o bajas. Jurídicamente, el distingo entre selva y acahual implica diferenciar la fase sucesional de la vegetación, pero no el carácter del terreno que la soporta, el cual sigue siendo forestal o preferentemente forestal en ambos casos, tal cual lo estableció la adición del artículo 122 bis de la reforma abril del 2022 que requiere en el caso de destinar a un uso diferente al tradicional de manera permanente que se pida la autorización de cambio de uso del suelo.

En este contexto, el uso de herramientas geomáticas y de teledetección (imágenes satelitales, ortofotos y fotografías aéreas) adquieren un valor probatorio crucial. Estas permiten reconstruir la historia del uso del suelo de un predio, verificando si en algún momento cumplió con los criterios para ser clasificado como terreno forestal, incluso si en otros periodos albergó actividades agropecuarias o vegetación secundaria joven. Esta evidencia espacio-temporal es fundamental en procedimientos administrativos, ya que proporciona un sustento objetivo para exigir la autorización de cambio de uso de suelo y para fortalecer la protección legal de la vegetación secundaria bajo el amparo de la LGDF.

En síntesis, un análisis técnico-jurídico robusto debe conceptualizar al acahual no como una categoría estática, sino como un estadio transitorio dentro de un continuum sucesional que, en ausencia de perturbaciones, progresa hacia comunidades más maduras. Por lo tanto, la determinación de la vocación y condición de los terrenos forestales debe integrar de manera holística la definición legal vigente con la evidencia ecológica y el análisis cartográfico multitemporal. Este enfoque asegura que las decisiones administrativas estén alineadas con la naturaleza dinámica de los ecosistemas, promoviendo así una gestión forestal verdaderamente sustentable.

2.6 Estudio de caso en un terreno costero en el Estado de Tamaulipas.

Se revisó el caso de un terreno en donde se desarrolló un proyecto de una terminal marítima de hidrocarburos a partir de la información de un expediente público de un trámite en materia de autorización del impacto ambiental disponible en la página de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente del Gobierno Federal ([Emmanuel Rincón y Asesores, 2018](#)) que se desarrolló en el entorno del puerto industrial Altamira en el Estado de Tamaulipas, México; ubicado en las coordenadas geográficas 22° 30' 11.1" de latitud norte y 97° 53' 24.7" de longitud oeste, con una superficie de 28.27 Ha (**Figura 1**).

Figura 1. Croquis de ubicación del terreno en estudio. Fuente: Información pública tomada de la Manifestación de impacto ambiental (Emmanuel Rincón y Asesores, 2018).

Figure 1. Location sketch of the study area. Source: Public information taken from the Environmental Impact Assessment (Emmanuel Rincón y Asesores, 2018).

En el estudio de impacto ambiental se describe la vegetación del predio y del entorno llamado “Sistema Ambiental Regional”, simple y sencillamente con datos de la Carta de Uso del Suelo y Vegetación serie VI del del INEGI como “vegetación secundaria arbustiva de selva baja caducifolia” que presuntamente fue corroborada en campo para afirmar que se registran “formas de vidas crasas y suculentas... de los géneros Agave, Opuntia, Stenocereus y Cephalocereus” y se aporta una lista de especies comunmente presentes en este tipo de vegetación; mencionando que además de la vegetación secundaria, el predio cuenta con “pastizal cultivado”.

3. Resultados: Aplicación de la técnica geomática con teledetección

3.1 Determinación de la Vegetación potencial

De acuerdo con la CONABIO (Rzedowski, 2006), la vegetación potencial del área de estudio corresponde a bosque espinoso. Esta comunidad vegetal constituye, por tanto, la condición clímax ecológica esperable para la zona en ausencia de perturbación.

3.2 Reconstrucción de la dinámica del paisaje

Para reconstruir la dinámica del paisaje, se empleó la evidencia de teledetección más antigua disponible con adecuada resolución: una fotografía aérea del INEGI (s.f) de 1976, la cual fue georreferenciada mediante técnicas fotogramétricas estándar (Figura 2). Este análisis se

complementó con la consulta de diversas fuentes cartográficas, entre las que destacan el Inventario Estatal Forestal y de Suelos de Tamaulipas (IEFST) de CONAFOR (2025) de 2014 y las series I a VII del mapa de Uso de Suelo y Vegetación del INEGI.

Figura 2. Representación cartográfica del polígono del predio con la imagen en el fondo de la fotografía aérea del año de 1976 donde se aprecia un territorio con usos agropecuarios intensos pero con un humedal costero (de color mas oscuro que corre de norte a sur desde el borde norte de la imagen hasta dentro del polígono del proyecto).

Figure 2. Cartographic representation of the property polygon over a 1976 aerial photograph background. The area exhibits intensive agricultural land use, with a visible coastal wetland (identified by its darker tone) extending north-south from the northern edge of the image into the project boundary.

Es crucial señalar que la escala de elaboración de las series USV del INEGI (1:250,000) implica un área mínima cartografiada que limita la detección de polígonos de vegetación inferiores a 80 hectáreas (CONABIO, s.f.). Por consiguiente, estos datos deben interpretarse con cautela y validarse con fuentes de mayor resolución espacial o trabajo de campo.

El análisis de esta cartografía multitemporal revela la dinámica de la cobertura terrestre en el predio (Figura 3 y 4):

- Según el IEFST del 2015, basado en imágenes de 2011-2012, el predio albergaba tres coberturas: i) un fragmento de manglar (6.62 ha), ii) agricultura de temporal (13.92 ha), y iii) zonas sin vegetación aparente (7.73 ha).
- La Serie VII del USV (INEGI, 2021), derivada de imágenes Landsat 2018, registra el predominio de vegetación secundaria arbustiva de selva baja caducifolia en el predio, colindante con un cuerpo de agua al este. Esta transición, ocurrida entre 2013 y 2016,

evidencia un proceso de regeneración natural posterior al abandono de actividades agropecuarias (pastizal cultivado y agricultura de temporal).

- El Mapa de Manglares de la CONABIO (ver material suplementario) muestra una transición crítica: la categoría *otra vegetación* fue reclasificada como *desarrollo antrópico* para 2020.

Figura 3. Uso del suelo y vegetación del predio del proyecto con base en el conjunto de datos vectoriales del Inventario Estatal Forestal y de Suelos, periodo 2013-2014; con fondo de la imagen satelital del 27 de diciembre del 2011 del Google Earth.

Figure 3. Land use and vegetation classification of the project site, based on the vector dataset from the State Forest and Soil Inventory (2013-2014), overlaid on a satellite image background from Google Earth (December 27, 2011).

Figura 4. Cambios de Uso del suelo y vegetación del predio del proyecto mediante la comparación de los Mapas de uso del suelo y vegetación de la zona costera asociada a los manglares del 2015 y 2020 con base en imágenes SPOT5, SPOT6, SPOT7 y RapidEye del año 2015 y Sentinel-2 del 2020 y con imágenes satelitales del GoogleEarth del 27 de diciembre del 2011 y 6 de abril del 2022 respectivamente.

Figure 4. Land use and vegetation change on the project site, derived from a comparison of coastal mangrove-associated land use and vegetation maps for 2015 and 2020. The 2015 map is based on SPOT5, SPOT6, SPOT7, and RapidEye imagery, while the 2020 map uses Sentinel-2 imagery. The maps are displayed over Google Earth satellite images from December 27, 2011, and April 6, 2022, respectively.

3.3 Análisis de series temporales de imágenes satelitales

Es cierto que la descripción puntual de esa vegetación no puede hacerse una vez que ya se ha eliminado; sin embargo mediante el uso concreto de cartografía, fotografías aéreas e imágenes satelitales, se puede deducir qué tipo de vegetación contenía el predio en determinado momento. A continuación se presenta un resumen de análisis de cambios (se puede consultar con detalle en el **Apéndice único**):

- 1) Diciembre de 2015: Cobertura vegetal continua en el predio.
- 2) Noviembre de 2016: Se observa un claro desmonte inicial de aproximadamente 3 ha en la zona central.
- 3) Enero de 2018: Un segundo evento de desmonte afecta otras 3 ha en el límite sur.
- 4) Abril de 2018: Se documenta el evento de deforestación más severo, con la eliminación casi total del dosel arbóreo. Una imagen de octubre de 2018 revela una incipiente regeneración de vegetación herbácea pionera (~2 ha), atribuible a la sucesión ecológica secundaria en áreas donde no se realizó un despalme completo, favorecida probablemente por la estación de lluvias.
- 5) Diciembre de 2019: Se concluyen los trabajos de movimiento de tierras y nivelación, dejando la superficie mayormente árida y denudada. Solo persiste un pequeño fragmento aislado de vegetación pionera (~0.3 ha). Adicionalmente, se constata la eliminación de la franja terrestre que separaba el predio de un canal de navegación, modificando sustancialmente la línea de costa.

La integración de técnicas geomáticas permitió reconstruir la trayectoria del predio desde un estado de vegetación potencial (bosque espinoso), pasando por fases de uso agropecuario en los años 70 y regeneración (acahual) a finales del siglo XX, hasta su transformación final en un sitio de desarrollo antrópico con infraestructura portuaria. Esta evidencia diacrónica es fundamental para sustentar técnicamente la existencia histórica de cobertura forestal y los cambios en el uso del suelo, La interpretación precisa de imágenes satelitales, en combinación con cartografía oficial del INEGI, CONABIO e inventarios forestales, permite evidenciar procesos de deforestación o eliminación de vegetación con una precisión temporal que puede reducirse al rango de meses. Esto es posible gracias a la mejora continua en la resolución espacial y temporal de las imágenes satelitales disponibles en los últimos lustros.

Estas técnicas de teledetección y geomática tienen implicaciones jurídicas directas a la luz de la legislación forestal. En línea con el artículo 155 de la LGDFS, los terrenos en los que se detecten estas modificaciones de la vegetación cumplen con los criterios para la obligatoriedad de obtener una autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales. La evidencia obtenida mediante estas herramientas constituye una base sólida para la aplicación de la normativa.

4. Conclusiones

El estudio de los ecosistemas forestales en zonas tropicales costeras de México, particularmente bajo el enfoque de la legislación forestal, revela la importancia de considerar su dinámica, así como las prácticas tradicionales de uso del suelo. La aplicación de técnicas geomáticas y de teledetección permite reconstruir la dinámica del paisaje en un caso de estudio en Tamaulipas, demostrando la recuperación de la vegetación forestal tras décadas de perturbaciones humanas y su eliminación en la última década. Este enfoque dinámico es crucial para la correcta delimitación de terrenos forestales y preferentemente forestales, especialmente en áreas donde la vegetación secundaria, como los acahuales, juega un papel clave en la sucesión ecológica.

La legislación forestal mexicana ha avanzado en la incorporación de conceptos derivados de los usos tradicionales del territorio como pueden ser los acahuales, además de los terrenos preferentemente forestales. Sin embargo, aún existen desafíos en su aplicación, particularmente en la definición precisa de la vegetación forestal y su estado sucesional. Las técnicas de teledetección y geomática ofrecen una herramienta valiosa para superar estas limitaciones y permiten una evaluación más precisa de la vegetación y su dinámica en el tiempo que resulta en obligaciones derivadas de la legislación forestal y para efecto de la toma de decisiones y para la evaluación del impacto ambiental.

Por otro lado, existen avances en materia de criterios jurisprudenciales en el ámbito ambiental que resultan muy relevantes; ya que, con el ejercicio del Control de Convencionalidad, se posibilita un análisis profundo a la luz de tratados internacionales y de derechos humanos. De manera directa, se aplican diferentes principios, como el de precaución, que establece que no se puede comprometer la funcionalidad de un ecosistema mientras no exista certeza de que no habrá desequilibrio ecológico o daño ambiental. En otras palabras, mediante la implementación del principio precautorio, para el caso del cambio de uso del suelo forestal y su autorización, la jurisprudencia ha delineado criterios que fortalecen la protección ambiental, exigiendo estudios sólidamente fundamentados que en teoría deben demostrar la existencia de procesos ecosistémicos, como el de sucesión ecológica.

En conclusión, la protección efectiva de los ecosistemas forestales en zonas costeras requiere un enfoque integrado que combine el análisis técnico con la aplicación de la legislación forestal. La reconstrucción de la dinámica del paisaje mediante técnicas de geomática y teledetección no solo permite una mejor comprensión de los procesos ecológicos, sino que también facilita la toma de decisiones informadas para la gestión sostenible de estos recursos. Futuras investigaciones deberían enfocarse en la aplicación de estas metodologías en otras regiones del país, así como en la discusión conceptual para la actualización continua de la legislación con objeto de reflejar los avances científicos y técnicos en el estudio de los ecosistemas forestales. Los avances legislativos registrado en las reformas del 2022 se encuentran pendientes de ser desarrollados en un reglamento y otras disposiciones que tomen en cuenta no solo los conocimientos de la técnica dasométrica sino de la geomática y la teledetección. Así mismo se recomienda que las guías o instructivos para la elaboración de los estudios técnicos justificativos para la autorización de cambio de uso del suelo forestal deben requerir que se incorporen estos enfoques dinámicos.

5. Agradecimientos

Las personas autoras agradecen a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación de México.

6. Contribuciones de las personas autoras

Autor 1: Conceptualización; Análisis formal; Metodología; Investigación; Escritura-borrador original; Visualización; Redacción, revisión y edición.

Autor 2: Análisis formal; Investigación; Validación; Redacción, Revisión y Edición.

7. Ética y conflicto de intereses

Las personas autoras declaran que han cumplido totalmente con todos los requisitos éticos y legales pertinentes, tanto durante el estudio como en la producción del manuscrito; que no hay conflictos de intereses de ningún tipo; que todas las fuentes financieras se mencionan completa y claramente en la sección de agradecimientos; y que están totalmente de acuerdo con la versión final editada del artículo.

8. Referencias

- Chuvieco, E. (2010). *Teledetección Ambiental*. Ariel Ciencia. 591 pp.
- CONABIO. (s. f.). *Discusión sobre las diferencias entre la cifra obtenida en el mapa de distribución de manglares escala 1:50,000 con las proporcionadas por el INEGI*. CONABIO. Recuperado 6 de febrero de 2025.
https://www.biodiversidad.gob.mx/media/1/ecosistemas/smmanglares/files/t2/Contraste_con_otras_fuentes.pdf
- CONAFOR. (2011). Acuerdo por el que se integra y organiza la Zonificación Forestal. Diario Oficial de la Federación, 30 de noviembre.
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php%3Fcodigo%3D5221940%26fecha%3D30/11/2011&print=true
- CONAFOR. (2025). Inventarios Estatales Forestales. Sistema Nacional de Monitoreo Forestal.
<https://snmf.cnf.gob.mx/infys/>
- Emmanuel Rincón y Asesores, S. C. (2018). *Manifestación del impacto ambiental, modalidad regional para el proyecto: Supera terminal Altamira (recepción, almacenamiento y distribución de hidrocarburos)*. http://104.209.210.233/gobmx/2018/4to_T/A73/d/M-09-DLA0348-05-18-DGGPI.pdf
- Forman, R. T. T. (1995). *Land Mosaics: The Ecology of Landscapes and Regions* (Vol. 652). Cambridge University Press.
- Google LLC. (2025). Google Earth Pro (Versión 7.3.6.9796) [Software de ordenador].
<https://www.google.com/earth/versions/#earth-pro>
- Gómez-Guerrero, A., Correa-Díaz, A., & Castruita-Esparza, L. U. (2021). Cambio climático y dinámica de los ecosistemas forestales. *Revista fitotecnia mexicana*, 44(4), 673-682.
<https://doi.org/10.35196/rfm.2021.4.673>
- GRASS Development Team. (2023). Geographic Resources Analysis Support System (GRASS) Software, Version 7. . Open Source Geospatial Foundation. <http://grass.osgeo.org>.
- Hansen, M. C., Potapov, P. V., Moore, R., Hancher, M., Turubanova, S. A., Tyukavina, A., Thau, D., Stehman, S. V., Goetz, S. J., Loveland, T. R., Kommareddy, A., Egorov, A., Chini, L., Justice, C. O., & Townshend, J. R. G. (2013). High-Resolution Global Maps of 21st-Century Forest Cover Change. *Science*, 342(6160), 850-853.
<https://doi.org/10.1126/science.1244693>
- Houssni, M., Ennoui, H., Ouallali, A., Kassout, J., Mahroussi, M.E., Sahli, A., Bensbih, H., Kadiri, M.E., & Ater, M. (2018). Evolution Du Couvert Végétal Naturel Au Niveau Des

- Massifs Forestiers De Mallalyine Et Taghramt (Rif Occidental Du Maroc). European Scientific Journal, ESJ. <https://doi.org/10.19044/ESJ.2018.V14N24P19>
- INEGI. (s. f.). *Fotografía aérea: Área histórica*. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. INEGI. Recuperado 29 de enero de 2025, de <https://www.inegi.org.mx/temas/imagenes/fotoaerea/areahistorica/>
- INEGI. (2021). *Carta de uso del suelo y vegetación escala 1:250 000 serie VII*. Inegi.
- Leija-Loredo, E. G., Reyes-Hernández, H., Reyes-Pérez, O., Flores-Flores, J. L., & Sahagún-Sánchez, F. J. (2016). Cambios en la cubierta vegetal, usos de la tierra y escenarios futuros en la región costera del estado de Oaxaca, México. *Madera y bosques*, 22(1), 125-140. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1405-04712016000100125&script=sci_arttext
- México. (1992). Ley Forestal. Diario Oficial de la Federación, 22 de diciembre.
- México. (1994). Reglamento de la Ley Forestal. Diario Oficial de la Federación, 21 de febrero. https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4671697&fecha=21/02/1994&print=true
- México. (2003). Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Diario Oficial de la Federación, 25 de febrero. https://www.dof.gob.mx/index_113.php?year=2003&month=02&day=25#gsc.tab=0
- México, (2005). Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Diario Oficial de la Federación, 21 de febrero. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=788245&fecha=21/02/2005
- México. (2018). Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Diario Oficial de la Federación, 5 de junio. https://www.dof.gob.mx/index_113.php?year=2018&month=06&day=05#gsc.tab=0
- México. (2020). Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Diario Oficial de la Federación, 9 de diciembre. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5607136&fecha=09/12/2020
- México. (2022). Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Diario Oficial de la Federación, 11 de abril. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5648570&fecha=11/04/2022
- México. Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. (2023). Expediente de amparo 68/2019-11l. Audiencia Constitucional celebrada el 20 de abril de 2023. NEUN: 24283914. <https://ejusticia.cjf.gob.mx/BuscadorSISE/#/Detalle/24283914>
- Navarrete, S. A., Gelcich, S., & Castilla, J. C. (2010). Long-term monitoring of coastal ecosystems at Las Cruces, Chile: Defining baselines to build ecological literacy in a world of change. *Revista Chilena de Historia Natural*, 83, 143-157. <https://www.redalyc.org/pdf/3699/369944293008.pdf>
- Odum, E. P. (1983). *Basic ecology*. Saunders College Publishing.
- Ponce, E. L., Barrera, L. C., & Fernández, M. A. (2012). El sistema milpa roza, tumba y quema de los Maya Itzá de San Andrés y San José, Petén Guatemala. *Ra Ximhai*, 8(2.), 71-92. <https://www.redalyc.org/pdf/461/46123333007.pdf>
- Rzedowski, J. (2006). *Vegetación de México*. (1ra. Edición digital). Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. . <https://www.biodiversidad.gob.mx/publicaciones/librosDig/pdf/VegetacionMxPort.pdf>

Salvo, A. Di, Romero, N. B., & Briceño, J. A. M. (2009). *Estudio de los ecosistemas desde la perspectiva de la complejidad*. Multiciencias Vol. 9 Núm. 3 (242-248)

<https://biblat.unam.mx/hevila/Multiciencias/2009/vol9/no3/2.pdf>

Tribunales Colegiados de Circuito. (2018). Terreno forestal. Alcance probatorio del inventario nacional forestal y de suelos en derecho administrativo sancionador [Tesis Aislada].

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro 59, Tomo III, octubre de 2018, p. 2521. Registro digital: 2018219.

<https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=decima&Clase=tesis&Apellido=&Numero=2018219>

SEMARNAT. (2017). Guía para la Elaboración de Estudios Técnicos Justificativos Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales (CUSTF). Ciudad de México. 65 pp.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/233657/Guia_Final_Estudio_Tecnico_Justificativo.pdf

Zamora-Crescencio, P., Rico-Gray, V., Ramírez-Medina, L. N. G., Plasencia Vázquez, A. H., Villegas, P., & Gutiérrez-Báez, C. (2018). Composición y estructura de la vegetación secundaria en Bethania, Campeche, México. *Polibotánica*, 45, 57-74.

<https://polibotanica.mx/index.php/polibotanica/article/view/221>

Sucesión ecológica y determinación de terrenos forestales en zonas costeras de México: un enfoque geomático-jurídico

Ecological succession and forest land determination in Mexico's coastal zones: a geomatic-legal approach

APÉNDICE ÚNICO

Análisis de series temporales de imágenes satelitales de alta resolución espacial y temporal para el caso de estudio en un predio en el puerto de Altamira, Tamaulipas.

Siguiendo la metodología descrita en el epígrafe 3.3 del artículo, mediante el uso concreto de cartografía, fotografías aéreas e imágenes satelitales, se puede deducir qué tipo de vegetación contenía el predio en determinado momento.

En el **Cuadro 1** se listan las fuentes cartográficas o archivos geomáticos.

Cuadro 1. Fuentes de información cartográfica o geomática para la reconstrucción de la dinámica del paisaje en el territorio nacional mexicano.

Table 1. Cartographic and geomatic data sources for the reconstruction of landscape dynamics in Mexican national territory.

No.	Fuente de información cartográfica o geomática
1	Rzedowski, J. (1990). 'Vegetación Potencial'. IV.8.2. Atlas Nacional de México. Vol. II. Escala 1:4000000. Instituto de Geografía, UNAM. México. Datos vectoriales disponibles en CONABIO
2	INE - INEGI, (1997). 'Uso del suelo y vegetación, escala 1:250000, serie I (continuo nacional)', escala: 1:250000. Instituto Nacional de Ecología - Dirección de Ordenamiento Ecológico General e Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Digitalización de las cartas de uso del suelo y vegetación elaboradas por INEGI entre los años 1980-1991 con base en fotografías aéreas de 1968-1986. México, D. F.
3	INEGI, (2001). 'Uso del suelo y vegetación, escala 1:250000, serie II (continuo nacional)', escala: 1:250000. Dirección General de Geografía. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Aguascalientes, Ags., México.
4	INEGI, (2005). 'Uso del suelo y vegetación, escala 1:250000, serie III (continuo nacional)', escala: 1:250000. Dirección General de Geografía. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Aguascalientes, Ags., México.
5	INEGI, (2009). 'Uso del suelo y vegetación, escala 1:250000, serie IV (continuo nacional)', escala: 1:250000. Dirección General de Geografía. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Aguascalientes, Ags., México.
6	INEGI, (12/12/2013). 'Conjunto de datos vectoriales de uso de suelo y vegetación escala 1:250 000, serie V (capa unión)', escala: 1:250000. edición: 2a. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Aguascalientes, Aguascalientes.
7	INEGI, (16/12/2016). 'Conjunto de Datos Vectoriales de Uso de Suelo y Vegetación. Escala 1:250 000. Serie VI (Capa Unión)', escala: 1:250 000. edición: 1. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Aguascalientes, México.

- 8 INEGI, (19/11/2021). 'Conjunto de Datos Vectoriales de Uso de Suelo y Vegetación. Escala 1:250 000, Serie VII. Conjunto Nacional.', escala: 1:250 000. edición: 1. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Aguascalientes, México.
- 9 CONABIO, (29/02/2016). 'Mapa de uso del suelo y vegetación de la zona costera asociada a los manglares, Región Golfo de México (2015).', escala: 1:50000. edición: 1. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Sistema de Monitoreo de los Manglares de México (SMMM). Ciudad de México, México.
- 10 CONABIO, (13/01/2021). 'Mapa de uso del suelo y vegetación de la zona costera asociada a los manglares, Región Golfo de México (2020)', escala: 1:50000. edición: 1. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Sistema de Monitoreo de los Manglares de México (SMMM). Ciudad de México, México.
- 11 SEMARNAT-CONAFOR. Inventarios Estatales Forestales y de Suelos

En el **Cuadro 2** se listan las fuentes de las imágenes que pueden ser utilizadas para la reconstrucción de la dinámica del paisaje en el territorio nacional mexicano.

Cuadro 2. Acervos de imágenes para la reconstrucción de la dinámica del paisaje en el territorio nacional mexicano.

Table 2. Image archives used for the reconstruction of landscape dynamics in Mexican national territory.

	Fuente	Material	Formato	Fecha
1	Sistema Nacional de Fotografía Aérea (SINFA) del INEGI	Fotografía aérea	978000 negativos que cubren casi la totalidad del territorio nacional. Digitalización a partir de los negativos en película analógica. Escala 1:90000. DETENAL zona 2A R351 Resolución aproximada de 0.3 m; Ortorectificación del con puntos de control identificados con otras imágenes.	Diversas fechas según vuelo entre 1976 y 2000
2	Sistema de Ortofotografías del INEGI	Ortofoto (orto rectificadas sin distorsiones por el lente, inclinación o topografía)	Descarga digital de archivos. Disponibles en diferentes resoluciones, que suelen variar entre 1 metro y 2 metros por píxel para las escalas más comunes: (1:10000 o 1:20000 respectivamente).	Acervo con imágenes desde 1970 1 de diciembre de 1995.
3	Google Earth-Maxar Technologies	Composición en color verdadero a partir de imágenes satelitales de alta y baja resolución de todo el planeta.	Digitalización georreferenciada a partir de mosaico de visualizador con resolución fuente de 0.3 m, La calidad y el nivel de detalle varían según la ubicación y la fecha.	Imágenes desde 1984 hasta la actualidad
4	Fundación ICA	Fotografías aéreas del territorio nacional	Corresponde al trabajo realizado por la Compañía Mexicana Aerofoto.Consta de	Imágenes desde 1932 y 1994.

1,165,700 ítems divididos en
3 series. Cuenta con
levantamientos
aerofotográficos del 85% del
país.

El análisis multitemporal de esta cartografía e imágenes revela la dinámica de la cobertura terrestre en el predio de estudio:

- a) De conformidad con los datos del IEFST del año 2014 (Figura 3 del artículo) que se apoyaron en datos de imágenes satelitales del 2011 y 2012 se puede afirmar que en el predio donde se construyó el proyecto, existía en esos años:
- i) Un fragmento de manglar de 6.62 ha en la porción centro este.
 - ii) Una superficie de agricultura de temporal al centro del predio de 13.92 ha.
 - iii) Dos fragmentos sin vegetación aparente (no forestales) de 7.73 ha.

Es decir, con base en los datos anteriores se puede afirmar que en el predio en cuestión se puede dar el crecimiento de especies de mangle al menos en una superficie de 6.62 ha.

- b) De conformidad con lo que muestra la imagen satelital disponible mediante el software de dominio público Googleearth, a la fecha de junio del 2022, la superficie completa dentro del predio en estudio se encuentra actualmente completamente desprovista de vegetación. Sin embargo es preciso referir la evolución de las coberturas del suelo en ese sitio a lo largo del tiempo según se evidencia con imágenes satelitales.

1.- En la imagen de diciembre del 2015 el predio contaba con su superficie completa con algún tipo vegetación (**Figura 1**).

2.- En noviembre del 2016 un fragmento de 3 ha al centro del predio se muestra desprovisto de vegetación (**Figura 2**).

3.- En la imagen de enero del 2018 otro fragmento de 3 ha en la colindancia con las instalaciones industriales al sur del mismo se muestra desprovisto de vegetación. Es decir, el predio sufrió un paulatino proceso de deforestación o eliminación de vegetación desde noviembre del 2016 hasta abril del 2018 (**Figura 3**).

4.- Se ha documentado que el desmonte más severo ocurrió entre enero y abril de 2018. En la imagen aérea correspondiente a este último mes (**Figura 4**), se constata la eliminación completa del dosel arbóreo y una extensa alteración del terreno. No obstante, la imagen del 8 de octubre (**Figura 5**) revela una regeneración inicial en una sección de aproximadamente dos hectáreas. Es muy probable que esta superficie haya mostrado un reverdecimiento con especies herbáceas de crecimiento rápido, indicativo de un proceso de sucesión ecológica temprano. El fenómeno se puede explicar por la ausencia de un despalle total del suelo en dicha área, lo que, aunado a la favorable fenología (época de lluvias), facilitó la germinación de semillas y la regeneración de la vegetación.

5.- Para el 6 de diciembre del 2019 (**Figura 7**) se han concluido los trabajos de despalle e incluso se han efectuado trabajos de movimiento de tierras y nivelación en todo el predio ya que su superficie se observa con el color propio de materiales áridos (probablemente arenas o tepetates) con un pequeño manchón o franja de aproximadamente 0.3 ha, al centro

sur del predio en el que se aprecia un color verdoso propio de vegetación herbácea pionera de rápido crecimiento.

6.- Entre el 27 de febrero (**Figura 6**) y el 6 de diciembre del 2019 se observa que se eliminó la zona terrestre entre el predio y el canal de navegación para que éste ultimo colinde directamente con el predio.

Figura 1. Imagen satelital de 23 de diciembre del 2015 donde se muestra que el predio en ese entonces se encontraba cubierto con algún tipo de vegetación.

Figure 1. Satellite image from December 23, 2015, showing the project site covered by vegetation at that time.

Figura 2. Imagen satelital de 27 de noviembre del 2016. Obsérvese un fragmento de 3 ha aproximadamente al centro del predio se muestra desprovisto de vegetación. De la misma manera el predio contiguo al sur oeste ya no cuenta con vegetación.

Figure 2. Satellite image from November 27, 2016. A fragment of approximately 3 hectares in the center of the property appears devoid of vegetation. Similarly, the adjacent property to the southwest also shows a lack of vegetation.

Figura 3. Imagen satelital del 9 de enero del 2018. Una franja de 3 ha en la colindancia con las instalaciones industriales al sur-oeste del mismo predio se muestra desprovista de vegetación. El predio contiguo al suroeste que en la imagen anterior se observaba simplemente desprovista de vegetación ahora ya tiene construido un edificio con techado de más de una hectárea de superficie y algunos metros de altura que proyecta una sombra hacia el norte.

Figure 3. Satellite image from January 9, 2018. A 3-hectare strip along the boundary with industrial facilities to the southwest of the property appears devoid of vegetation. The adjacent property to the southwest, which previously showed only absent vegetation, now contains a constructed building with a roof covering over one hectare. The structure, several meters tall, projects a shadow northward.

Figura 4. Imágen satelital del 5 de abril del 2018 en la cual se puede apreciar que el predio en cuestión ha sido completamente desprovisto de su vegetación y la configuración de con formas geométricas simples de la superficie del predio denota un acomodo y conformación de tierras y terraplenes. El color más oscuro de algunas zonas dentro del predio denota superficies en etapa de despalle, es decir se infiere que se trata de tierra con algo de material orgánico residual de la vegetación que recientemente fue eliminada o con suelo fértil orgánico. Las zonas con superficies más clara están constituídas por materiales áridos sin residuos vegetales o suelo fértil adecuados para colocar obra civil.

Figure 4. Satellite image from April 5, 2018. The image shows that the property in question has been completely cleared of vegetation, with the land surface exhibiting simple geometric shapes indicative of earthworks and embankment construction. The darker-toned areas within the property suggest surfaces at the clearing stage, likely consisting of soil with residual organic material from the recently removed vegetation or organic topsoil. The lighter-toned areas are composed of arid, non-organic materials lacking viable soil, suitable for civil works construction.

Figura 5. Imagen satelital del 8 de octubre del 2018 que igualmente muestra el predio desprovisto de vegetación. Debe notarse que hay una zona al centro del predio de aproximadamente 2 ha, contigua al camino con el que colina al norte, que se muestra de color verde, signo de que le creció vegetación herbácea después de la temporada de lluvias. Justo en esa zona en las imágenes anteriores se puede ver que hubo desmonte pero no despalde ni movimiento de tierras por lo cual la capa de suelo fértil con materia orgánica fue propicia para la revegetación (herbáceas) de esa porción.

Figure 5. Satellite image from October 8, 2018, also showing the property devoid of vegetation. A central area of approximately 2 hectares, adjacent to the northern boundary road, appears green, indicating the growth of herbaceous vegetation following the rainy season. Analysis of previous images confirms that this specific area was cleared but not stripped or graded, leaving the fertile topsoil with organic matter intact, which facilitated the observed revegetation.

Figura 6. Imagen satelital del 27 de febrero del 2019. Se muestra el predio desprovisto de vegetación con una zona al centro del predio de aproximadamente 2 ha, contigua al camino con el que colina al norte, que se muestra de color verde (vegetación herbácea pionera de rápido crecimiento). Nótese que aún se observa una franja de tierra que se ubica fuera del predio entre éste y el canal de navegación.

Figure 6. Satellite image from February 27, 2019, showing the property devoid of vegetation. A central area of approximately 2 hectares, adjacent to the northern boundary road, appears green, indicating the presence of fast-growing pioneer herbaceous vegetation. A strip of land located outside the property boundary, between the property and the navigation channel, remains visible.

Figura 7. Imagen satelital del 6 de diciembre del 2019 en la que se observan concluidos los trabajos de despampe y de movimiento de tierras y nivelación en todo el predio ya que su superficie se observa con el color propio de materiales áridos.

Figure 7. Satellite image from December 6, 2019, showing the completed land clearing, earthmoving, and leveling work across the entire property, indicated by the uniform coloration characteristic of arid materials.

Referente a la cantidad de vegetación forestal eliminada en el transcurso de tiempo se debe recalcar que, en 1973 la fotografía aérea mostraba al predio con muy pocos elementos arbóreos dispersos en una matriz, en su mayoría, de usos agropecuarios en la porción oeste del predio (no así en la porción centro y porción este con menos altitud en la cual se manifiestan incluso humedales costeros). Tal situación pudo verse modificada al paso del tiempo, de tal suerte que la vegetación potencial se hizo presente al cabo de un par de décadas. Para el año 2000, tal como se puede apreciar en las ortofotos del INEGI, la vegetación forestal se había recuperado en casi la totalidad del predio dejando solo unos claros en la porción oeste del mismo y lo que se puede interpretar como vegetación hidrófila de bajo porte (probablemente tulares o popales) y vegetación densa al este del predio. Ese dinamismo propio de un ambiente costero o contiguo a humedales costeros puede hacer que se recupere completamente la vegetación (vegetación secundaria arbustiva) en la mayor parte del predio, incluyendo elementos arbóreos (de cierta altura de más de 5 metros reconocible por la sombras que proyectan) en una franja que cruza el predio de norte a sur de las coordenadas

22°30'11.48", -97°53'32.77" hasta la coordenada 22°30'2.51", - 97°53'30.73". En la porción nor-este del predio se ubica la parte más baja que en 1976 incluso muestra un espejo de agua, es decir un humedal. Mismo humedal que es probable haya sufrido afectaciones con la construcción de el camino que lleva a playa "El Tesoro", pues se puede presumir que interrumpió su dinámica hidrológica y propició su desecamiento. No obstante, los estudios de la CONABIO del 2015 y del 2020 detectan "Otros humedales" en el vestigio de ese humedal que quedó al norte, fuera del polígono del predio, pero que originalmente se extendía hasta dentro el predio en estudio.

Considerando que por vegetación forestal se debe entender lo que contiene la definición en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable vigente,; se puede afirmar que al menos el fragmento de 6.62 hectáreas tipificado por el Inventario Estatal forestal de Tamaulipas como Manglar fue retirado; Sin mencionar que la parte restante del predio para el año 2015 puede considerarse como Vegetación secundaria nativa o acahual surgida de aquella superficie de uso agropecuario en abandono.

Ahora bien, lo que la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable protege no es solo la vegetación forestal sino, que considerando los dinamismos en el crecimiento de vegetación, protege el territorio que contiene la vegetación o los terrenos forestales. Incluso reconoce el término de terreno preferentemente forestal, aquel que aún no teniendo en determinado momento vegetación forestal debido a los manejos y usos o aprovechamientos agrícolas o pecuarios a los que se les somete, impide el crecimiento o la recuperación de la vegetación forestal; pero que si cesasen esos manejos o aprovechamientos el ecosistema forestal se recuperaría paulatinamente. De esta forma con lo evidenciado en la cartografía de Vegetación Forestal Potencial de la CONABIO y el fenómeno, documentado comparando las imágenes de 1976 y el año 2000, de recuperación de la masa forestal se puede decir que todo el predio es de aquellos preferentemente forestales en diversos subtipos como humedal costero, manglar y selva baja caducifolia.